

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

MATEMATIKA FANINING INSON HAYOTIDAGI O`RNI VA KUNDLIK HAYOTIMIZ UCHUN FOYDALI JIHATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6538840>

Aldabergenova Gulnur Tutkabayevna

Navoiy viloyati Konimex tumani

2 maktab matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematika fanida axborot texnologiyalarining ahamiyati haqida ilmiy fikrlar bayon etiladi. Ilmiy fikrlar faktlarga asoslanib xulosalanadi.

Kalit soʻzlar: matematika, oʻrganish, daraja, isteʼdod, dars, sinf, aqlni oʻstirish, fan, mavzu.

Matematika – kichik yoshimizdan tanishishni boshlaydigan keng ilm. Shu sabab uning birinchi sinfdan dars sifatida oʻqitilishi bejiz emas. Axir umumiy matematik bilimlarsiz zamonaviy dunyoda judayam nochor boʻlib qolardik. Matematika fanlari yetuk professori Stiven Xoking shu darajada iste'dodli ediki, barcha materiallarni oʻzi mustaqil oʻrgangan. Uning soʻzlariga koʻra, matematika fanini maktabdagina oʻrgatishgan. Matematika hayotda eng kerak va asosiy fan hisoblanadi. Vaholanki, bolaning endi tili chiqar- chiqmas unga: “yoshing nechada”, - deb savol beramiz. Bola esa jajji barmoqchalarini koʻrsatib javob beradi. Bolaga birinchi beradigan taʼlimimiz ham 10 gacha sanashdan boshlanadi. Oʻsha ondan boshlab inson matematikaga qadam qoʻygan hisoblanadi. Matematika bizni ishimizni yengillashtiradi, qayta-qayta sanashlardan xalos etadi. Matematika aqlni oʻstiradi, diqqatni riojlantiradi, maqsadga yetishish uchun oʻzida iroda va qatʼiyatni tarbiyalaydi shu sababli matematika har qanday kasb egasiga suv va havo kabi zarurdir. Inson faoliyatining biror bir sohasi yoʻqki, oʻlchovlarsiz, hisob-kitobsiz kechadi.

"Ko'rgazmali intizom" sifatida matematikani o'rganish miloddan avvalgi VI asrda boshlanadi Pifagorchilar, qadimgi davrlardan boshlab "matematika" atamasini kim yaratgan Yunoncha $\mu\kappa\mu\alpha$ (matema), "o'qitish mavzusi" ma'nosini anglatadi.[4] Matematikaga oid ko'plab yunoncha va arabcha matnlar bo'lgan lotin tiliga tarjima qilingan 12-asrdan boshlab matematikaning yanada rivojlanishiga olib keldi O'rta asr Evropa. Qadimgi davrlardan O'rta yosh, matematik kashfiyot davrlari ko'pincha ko'p asrlik turg'unlik bilan kuzatilgan. Boshlash Uyg'onish davri Italiya XV asrda yangi ilmiy kashfiyotlar bilan o'zaro aloqada bo'lgan yangi matematik ishlanmalar an o'sib borayotgan sur'at bu hozirgi kunga qadar davom

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

etmoqda. Bunga ikkalasining ham poydevor yaratuvchi ishlari kiradi Isaak Nyuton va Gotfrid Vilgelm Leybnits infinitesimal rivojlanishida hisob-kitob 17 asr davomida. 19-asrning oxirida Xalqaro matematiklar kongressi sohada erishilgan yutuqlarga asos solgan va davom ettirmoqda.

Matematika fani insonning intellektini, diqqatini rivojlantirishda, ko'zlangan maqsadga erishish uchun qat'iyat va irodani tarbiyalashda, algoritmik tarzdagi tartib-intizomlilikni ta'minlashda va tafakkurini kengaytirishda katta o'rin tutadi.

Matematika olamni bilishning asosi bo'lib, tevarak-atrofdagi voqea va hodisalarning o'ziga xos qonuniyatlarini ochib berish, ishlab chiqarish, fan-texnika va texnologiyaning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun matematik madaniyat-umuminsoniy madaniyatning tarkibiy qismi hisoblanadi.

Mutaxassislarining ta'kidlashlaricha, matematikani yaxshi o'zlashtirgan o'quvchining tahliliy va mantiqiy fikrlash darajasi yuqori bo'ladi. U nafaqat misol va masalalar yechishda, balki hayotdagi turli vaziyatlarda ham tezkorlik bilan qaror qabul qilish, muhokama va muzokara olib borish, ishlarni bosqichma-bosqich bajarish qobiliyatlarini o'zida shakllantiradi. Shuningdek, matematiklarga xos fikrlash uni kelajakda amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlar, tevarak-atrofdan sodir bo'layotgan voqea-hodisalar rivojini bashorat qilish darajasiga olib chiqadi.

Matematikaning hayotimizda tutgan beqiyos o'rni inobatga olingan holda mazkur fan birinchi sinfdanoq maktab darsliklariga kiritilgan. Asosiy matematik qonunlarni va zamonaviy dunyoda ulardan foydalanishni bilmasdan turib, deyarli har qanday kasbni o'rganish juda qiyin bo'ladi. Raqamlar va ular bilan operatsiyalarni nafaqat moliyachi va buxgalterlar amalga oshiradilar. Bunday ma'lumotsiz, astronom yulduzga masofani va uni kuzatish uchun eng yaxshi vaqtni aniqlay olmaydi, molekulyar biolog esa gen mutatsiyasiga qanday munosabatda bo'lishni tushunmaydi. Muhandis ishlaydigan signal yoki video kuzatuv tizimini loyihalashtirmaydi va dasturchi operatsion tizimga yondashuv topmaydi. Ushbu va boshqa kasblarning ko'pi matematikasiz mavjud emas. Zamonaviy texnologik taraqqiyot matematik apparatlarning rivojlanishi bilan chambarchas bog'liqdir. Agar odamlar fanlar malikasini tanimasalar, kompyuterlar va telefonlar, samolyotlar va kosmik kemalar hech qachon paydo bo'lmas edi. Biroq, matematikaning inson hayotidagi o'rni bu bilan cheklanmaydi. Fan bolaga dunyoni egallashga yordam beradi, u bilan yanada samarali munosabatda bo'lishga o'rgatadi, fikrlash va xarakterning individual xususiyatlarini shakllantiradi.

Maktabda inson matematikadan qanchalik nafratlanishidan qat'i nazar, kundalik hayotni bu fansiz tasavvur etish qiyin. Asosiy matematik bilimlarsiz va

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

hisob-kitoblarsiz byudjetni hisoblash, soliqlarni to'lash, to'lov uchun kvitantsiyani to'ldirish, omonat yoki kredit bo'yicha foizlarni aniqlash mumkin emas. Matematikasiz, uyali aloqa operatorini yoki provayderini tanlash mumkin emas, chunki eng qulay sharoitlarni aniqlash uchun ma'lumotlarni tahlil qilish va imtiyozlarni belgilash kerak. Shunga o'xshash misollar cheksiz keltirilishi mumkin. Boshqacha aytganda, matematik bilimlar kundalik hayotning barcha sohalarida qo'llaniladi. Matematikaning chegarasiz mamlakat deya atalishini bir necha bor eshitganmiz. Matematikaga oid bu iboraning bir qator sabablari bor. Inson hayotida matematika alohida o'rin tutadi. Biz u bilan shunchalik aralashib qolganmizki, uni hatto payqamaymiz ham. Hamma narsa matematikadan boshlanadi. Hozirgina tug'ilgan bolaning hayotidagi dastlabki raqamlar bo'yi, vazni o'lchovlari matematik hodisa hisoblanadi.

Matematikaning foydaliligi juda katta va uning funktsiyalarini har xil sharoitlarda bilish juda muhimdir, chunki ular ko'plab muammolarga javob beradigan, echimlarni topadigan va hayotni osonlashtiradigan bilimlardan boshlanadi.

Matematikadan boshlab katta binolar, texnologik qurilmalar, san'at asarlarini qurish, tekshirishda natijalarga erishish va hattoki kompaniyaning rentabelligini saqlab qolish uchun strategiya va tushunchalarni yaratish mumkin bo'ldi

Matematika ko'p jihatdan muhim ahamiyatga ega va Yer aylanasining aniqligi, mobil uskunalar, magistral yo'llar yaratish, ko'priklar yoki er osti tunnellarini qurish va hattoki Internetni rivojlantirish kabi ulkan kashfiyotlarning mavjudligiga hissa qo'shgan.

Matematik hisob-kitoblar asosida taqvim tuzish mumkin edi, vaqtni va hatto sayyoralar orasidagi masofani o'lchash mumkin edi.

Matematika tufayli haroratni, iqlimni o'lchash va tabiiy hodisalarni tezlik, masofa va vaqt bo'yicha aniqlash mumkin. Matematika fani hayotimiz davomida juda ham zarurdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

- 1.A.Abduraxmanov, " Algebra tarixidan", T., TDU ,1996 y.
2. A.Abduraxmanov, "Maktabda geometriya tarixi". T., O`qituvchi, 1993 y.